

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Ҳамза асарларида даврлар талқини

Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич

ФДТУ, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори.

turkiston8383@mail.ru +99890584 65 83

Аннотация: Мақола Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий шеърлятида давр муаммолари талқинида услуб ва бадий маҳорат масалалари ёритилган. Шоир шеърлятининг ўзбек адабиёти тарихидаги ўрни ва аҳамияти кўрсатиб берилган.

Таянч сўз ва иборалар: сўз, услуб, бадий маҳорат, фалсафий фикр, тасвирий воситалар, банд тизимлари, қофиядош сўзлар.

XX аср ўзбек шеърляти тараққиётида Ҳ.Ҳ.Ниёзий ижодининг алоҳида ўрни бор. Улуғ шоир шеърлятни мазмунан ва шаклан янгилаш, унинг ғоявий-эстетик ва бадий салмоқдорлигини таъминлаш борасида муттасил изланишлар олиб бориб, қатор муваффақиятларга эришди. У шеър тилини халқ тилига яқинлаштирди. Шеърда халқнинг оғир ҳаётини, мустамлақадаги Туркистон манзараларини ҳаққоний акс эттирди. Маълумки, банд шеърдаги шоир кечинмаларини ифодаловчи ўзига хос майдон, воқеликни талқин этувчи кенглик вазифасини ўтайди. Ҳамза турли банд тизимларидан фойдалангани ҳолда миллат дарди, унинг оғир ҳаёти, туманли истиқболи ҳақидаги дардчил кечинмаларни ифодалайди. Улар замирига юртнинг озодлиги, эркини улуғловчи некбин ғояларни сингдириб юборади. Масалан, Ҳамзанинг 1915-1917 йилларда яратилган “Миллий ашулалар учун миллий шеърлар мажмуаси” деган умумий ном остидаги “Оқ гул”, “Қизил гул”, “Пушти гул”, “Сариқ гул”, “Яшил гул”, “Сафсар гул”, “Атир гул” каби тўпламлари ҳамда уч педагогик рисоласидаги шеърлярида икки сатрли банд тизимдан токи ўн икки сатрли бандланишгача қўлланганлигини кўрамиз. Уларда биз XX аср бошларидаги Чор Россияси мустамлақаси натижасидаги Туркистон халқининг оғир аҳволдан изтиробга тушган, миллатнинг фидойи фарзанди бўлган шоир қиёфасини кўрамиз.

Биринчи жаҳон уруши ва 1917 йилги октябрь тўнтариши арафаларидаги Туркистонда иккиёқлама зулмнинг авж олиши халқнинг турмуш даражасини оғир аҳволга солди. Шоир миллий ва диний бирлик ғояларини илгари сураркан, бу бирлик орқали халқлар ўртасидаги дўстлик юзага келишини яхши англайди. Унинг “Тору мор этдинг” шеърлядаги ҳар бири икки сатрдан иборат бандлашган эга ифодаларда бидъат, сафоҳат тору мор этган, ғафлат, жаҳолат хору зор этган миллатнинг биринчи жаҳон уруши арафасидаги қиёфасини акс эттиради.

Ғайратсизлиги, ҳимматсизлиги туфайли хўрликка тушган, ўқиган журнали фақат “Баёз”, рўмони “Жамшид” бўлган тор дунёқарашли миллатга айланиб бораётган Туркистон тасвири шеър бандларида изчиллик билан ёритила боради.

Эшонлар тўплаб олтун, олур йилда бир хотун,

Машишатда туну кун, йиғла, миллат, йиғлайлик.

Бойлар масрур бидъатдан, ажралса-да давлатдан,

Хабарсиздур миллатдан, йиғла, миллат, йиғлайлик.

Ўйин бирла ўғлонлар, зиндонда қиз-жувонлар,

Маърифатдан безганлар, йиғла, миллат, йиғлайлик.¹

тарзда оғир ҳолатдан қутулишнинг йўлини Туркистоннинг уйғонмоқлигида, ирфонга етмоғида деб ҳисоблайди шоир. Ёки, “Яшанглар, яшайлик, Турон” шеърда учлик бандланиш асосидаги сатрларда илм олишга даъват етакчилик қилди. Шоир ўзгаларнинг тилаги мактаб очмоқ бўлса, Туркистондаги мактабдан қочмоқ ҳамма хунар чиқариб пул, мол топмоқ бўлса, Туркистонда борин йўқотмоқ, барча тонгда туришиб кўшига етса, Туркистонда қуришиб қолмоқ эканидан қайғу чекади.

Шоирнинг

Барча етди тилакга ҳикмат ўқушуб, Биз юрамиз чўқушуб-ей,

Ўқинглар, ўқийлик, Турон! Қачон бизлар кўплашиб илм ўқирмиз,

Мокусиз бўз тўқимиз-ей, Топинглар, топейлик, Турон! (39)

мисраларида жаҳолат балчиғига ботган, тепса тебранмай ухлаб ётган, қаролик босган, ўз-ўзин осган халқ тасвири изчил акс этган.

Шоир ҳар бандининг учинчи сатр оғир ҳолатидан йиғлашга, ўйлашга, сезишга, ўқишга, топишга, туришга, юришга, яшашга даъват ўрин олган. Тўпламга кирган шеърларнинг барчаси халқ кўшиқлари оҳангига мослаб, кўшиққа мўлжаллаб ёзилганлиги боис Ҳамза нақоратли сатр ва бандлардан самарали фойдалангани ҳолда оҳангдорликни юзага келтиради. Оҳангдорлик ва мусиқийлик эса шеърлардаги бадий-эстетик ва ғоявий таъсирчанликни кучайтиради. Ҳамзанинг 1898-1899 йилларда Фарғонада машҳур бўлган “Олмаанорингга балли” ашуласи оҳангида ёзилган “Дунё керакмас эркан” шеъри катрен бандланиш асосида бўлиб ҳар бир банднинг учинчи, тўртинчи сатрлари киноявий маъно ва оҳанг сингган сатрлардан таркиб топган. Бу дунё ҳаром деб

¹ Ҳамза. Тўла асарлар тўплами. Беш томлик. Иккинчи том. – Тошкент: Фан, 1988. -19-бет.

диний мутаассибликка берилиб тараққийтдан ортда қолаётган авом аҳволига ачиниш.

*Дунё пули ҳаром эркан, чиқиб саҳро кўлларда,
Ўтлашайлик ҳайвондек қип-яланғоч чўлларда.
Туронли ҳолингга балли, фикри саёгинга балли,
Илму ҳикматла тўлган тўрва буқозинга балли!
Бизда осон ҳунар кўп, юридурмизми ўқуб,
Етар бедона тобка келуб уришса чўқушуб.
Туронли ҳолингга балли, дакки хўрозинга балли,
Қурчоқбозла, чиннибоз ҳам лўттибозинга балли! (51)*

мисраларида ғафлат босган авомга қарата шоир киноя билан “Тароқ кўрмай оқарган пахмоқ соқолингга балли!” “Авом халққа ичургон ҳамро қасолингга балли!”, “Машаққатсиз пул бирла ризқу ҳалолингга балли!”, “Қасолатта мутаффақ чол ила ёшинга балли!”, “Ямоғламас ҳеч миллат синса сафолингга балли!”, “Кўкнор ичуб офтобда топган хаёлингга балли!” дея хитоб этади. Ҳамза шеърлятида даврнинг долзарб масалалари – у ижтимоий-сиёсатми, маишийми, ахлоқий-таълимийми, оилавийми – барчаси миллат дарди билан боғлиқликда талқинини топади. Унинг бешлик асосида бандланишли “Миллат деганларнинг оқар кўз ёши” шеъри миллат равнақига ўз жонини тиккан кимсалар ҳақидадир.

*Миллат деганларнинг оқар кўз ёши, Миллат гами ўлур доим йўлдоши,
Миллат йўлида кетар бўлса боши. Миллат тараққийси ўлғай талоши
(15)*

сатрларида анафора тарзда такрорланган “миллат” сўзи уни улуғлаш ғояларини баланд пафосда акс этишига ёрдам беради.

Ушбу ўринда академик Б.Назаровнинг “У (Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий назарда тутилмоқда – С.А.) 1914-1915 йилларда ёзган шеърларида, мақолаларида халқни газета-журналлар, романлар ўқишга чорлаб, ҳозиргидан яхшироқ яшамок йўллариини излашга чақирар экан, бу даъват замирида Ватан ва халқ дардига малҳам топишга уриниш ётади”¹ деган сўзлари характерлидир. Дарҳақиқат шоирнинг “Кўзни очинг, қардошлар” шеърида газета-журналлар ўқишга, мактаб

¹ Назаров Б. Ҳамза Ҳакимзода поэтикасига доир // Ҳамза Ҳакимзода ижоди проблемалари (тадқиқотлар). – Тошкент: Фан, 1988. –Б. 217.

очишга даъват замирида миллатни фаравон келажани таъминлаш орзуси мавжуддир.

Шеърнинг

*Кўзни очинг, қардошлар ибратлашайлик,
Уйқу битсун диндошлар, гайратлашайлик,
Ихлос этиб ҳар ерда ҳасратлашайлик,
Миллий хизматлар учун ҳимматлашайлик.
Газет ўқуб, журналлар, йўл излашайлик,
Мактаб очуб, авлода йўл бошлашайлик. (11)*

мисраларида ғафлат уйқусидан уйғонишга, залолатга ботмасликка, жаҳолат хабиндан парҳезлашишга чақиради. Шеърнинг сўнги банди энди даврнинг долзарб масаласи бўлган сунний ва шиа можаросига муносабат билан яқунланади. Бандлар сўнгида нақорат тарзида бир хил такрорланган икки сатр шеър охирида ўзгаради.

*Ташлаб Ниҳон кўнгилда бўлган иллатни,
Кину бугзу адоват, фисқу гийбатни.
Сунний, ший сўзларни барбодлашайлик,
Миллат йўлин кўплашиб ободлашайлик.
Улфатлашуб ёзлашуб ҳам қишлашайлик,
Театр ясаб, концертлар, олқишлашайлик (12)*

тарзда диний нифоклар, фисқу гийбатлар, кўнгилдаги турли иллатларни барҳам топишида театрнинг муҳим ўрнини таъкидлайди.

Ҳамзанинг “Эй мардуми Фарғоналар” шеъри 1914-1915 йилларда Фарғонада машҳур бўлган “Нима нимамиш, нимшоҳи девон йўл эмиш” ашуласининг оҳангида ёзилган. Халққа мурожаат тарзида ёзилган ушбу шеърда Туркистонга қора кун келиши ҳақида огоҳлантиради муаллиф. Етилик бандланишга асосланган шеърда мунтазам такрорланувчи “Туркистонда қора кун эмиш, Бари жаҳлнинг зарбимиш!” сатрларда мардикорликка олиш воқеасига ишора қилаётгандек бўлади. Шоир халқни ғафлатдан уйғонишга, ёшу қарини бир маслак атрофида бирлашишга, мактаблар очиш, қўлдаги йўқу борини миллат йўлига сочишга чақираркан

*Шояд ўқуб авлодимиз, Етурса оҳу додимиз,
Моҳтоби ҳуррият кўрар, Шояд бизи ҳам водимиз.
Нимамиш, нимамиш? Туркистонда қора кун эмиш(71).*

тарзда замон илм аҳлиники экани, жаҳолатдаги миллатга дунёда омонлик йўқлиги ҳақида огоҳлантиради. Ёки, Ҳамзанинг “Паст эканму иқболимиз мунча” шеъри октава (саккизлик) бандланишга эга бўлиб, ҳар бир банд сўнгида “Келинг, ғафлатдан кечинг, Ташланг бидъат ишларни, Бирлашингиз, Туркистон, Яшасун миллат ёшларимиз” сатрлари ўзгаришсиз такрорланиб, ўзига хос нақорат вазифасини бажаради. Шеърда ёшларни илм-маърифатга тарғиб этиш етакчилик қилади. Шеърнинг биринчи бандида халқнинг иқболнинг пастлиги сабаби дунё тараққиётидан беҳабар, ғафлат уйқусида эканлиги ёритилган бўлса, иккинчи бандда ҳиммат қилиб мактаблар очиш, шояд шунда авлод исломни ўқиши, миллат раванқ топиши ҳақидаги даъват ва орзулар ифодаланади. Учинчи бандда вақтни бефойда ўтказиб, кўча чангитиб судралиб юришдан кўра ёшларни бирлашишга, бидъат ишларни ташлашга чақириш етакчилик қилса, бешинчи бандда у ён - бу ёнга қарашга, ўз лафзига амал қилишга чақиради шоир.

Шеърнинг тўртинчи бандидаги

Эмди катта-кичик демангизлар, Ўқусун баробар ўғил, қизлар.

Лаънат тошин отмасунлар ҳар ўлгач, Қабримизга, ўлуб кетсак бизлар,

Келинг, ғафлатдан кечинг, Ташланг бидъат ишларни.

Бирлашингиз, Туркистон, Яшасун миллат ёшларимиз (26)

ифодаларда шакар деб бир кун қаланфур сўрмасликка чақиради шоир.

Банд тизимларидан фойдаланишдаги Ҳамза маҳорати “Салом айтинг” шеърида ҳам кўзга ташланади. Шеър ўн тўрт банд бир юз қирқ сатрдан иборат бўлиб, унда ўз юртига қайтаётган мардикорлардан бири орқали ота-она, ёр-биродарларига салом йўллаётган бошқа бир мусофир кимсанинг кечинмалари ифодаланган. 1917 йил февраль воқеалари туфайли мардикорликдан қайтиб келаётган туркистонликларни кўрган Ҳамза “янги давлат” тузумига умид билдириб, олқишлаган.

Децина бандланишли қуйидаги сатрларда

Илмсизлик биза охир, Кетурди бунча савдолар.

Экан фармони олий шул, Биз эдик ўзга гавголар.

Эсак дониш эли, ўлмас, Эдик биз мунча расволар.

Бу кунлар ибрат ўлсун, эй Ватан кетувчи ҳамроҳлар.

Илм таҳсилига қилсун, Ҳама бирдан, давом айланг (52)

сатрларида шоир меҳр-муҳаббат кечинмаларидан асл мақсадга илмсизлик туфайли миллатнинг бандиликка тушганлигини мардикор йигит тилидан баён этилади. Шунингдек, 1927 йилда ёзилган дея тахмин қилинган “Қутлуғ бўлсин”

шеърида сарбаст вазни қўлланган бўлиб, бандланишлардаги изчиллик сақланмаган. Биринчи ва иккинчи бандлар ўн бир сатрдан, учинчи банд ўн икки, тўртинчи банд етти, бешинчи банд саккиз ва сўнгги олтинчи банд тўрт сатрдан иборат бўлиб, бундай хилма-хиллик шоирнинг ижтимоий-сиёсий ўзгаришлардан туғилган тийиксиз кечинмалари ифодасига ниҳоятда мос келган.

Ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги силсилаларни аниқ тасвирига мос бандланиш, вазн танлашдаги Ҳамза маҳорати ушбу шеър сатрлари давомида яққол янглашиниб боради. Шеърнинг дастлабки ўн бир сатрли банди ўзига хос прелог-муқаддима вазифасини ўтайди. Шеър композициясида ўқувчини воқеалар ривожига

Қиш битди, баҳор етди, Булбуллар келиб, зоглар кетди.

Найсонлар сайрашиб, ўйнашиб қуйилди!

Чақмоқлар чақинди, довуллар қоқинди,

Қовслар жилмайиб, нозлик уйқусидан

Табиат сесканиб, пардалар сўкилди! (205)

тарзда табиатдаги ўзгаришлар тасвири фони билан бирга олиб киради. Сўнг сиёсий ҳаётдаги толотушлар, тўнтаришлар тасвири акс эта боради.

Салтанат, тахтлар, тожлар, божлар,

туморлар, бахтлар зулмлар, хирожлар,

зиндонлар, кишанлар, дарралар, қамчилар,

сафсата, фаҳиллар, қонлиқ томчилар!

Олтинлар, кумушлар умрлик юмушлар

бандалик, қулликлар, аччиқ турмушлар... (206)

тарзда давр манзаралари фонида юқоридаги иллатлар шодиёна урилиб, байрамлар қурилгани, эскилик ўлиб, янгилик кулгани тасвирланади. Гарчанд ушбу шеърда шўро даври сиёсатга ҳамоҳанглик бир оз бўй кўрсатиб турган бўлса-да, шаклий жиҳатини мукаммаллаштириш, даврнинг долзарб масалаларини акс эттиришдаги шоир маҳорати яққол намоён бўлганини кўрамай.

Хуллас XX аср тонгида Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий даврнинг долзарб масалаларига жўшқин фаолияти ва ижоди билан жавоб бергани ҳолда миллатнинг фидойи фарзанди сифатида жамиятда илдиз отаётган иллатларга муросасиз курашчи сифатида жавоб қайтарди. Давр муаммоларини акс эттиришда банд тизимларидан фойдаланиш борасида ҳам бетакрор маҳоратини

намойиш этиб, ХХ аср шеърятини янги босқичга кўтарилишига муносиб ҳиссасини кўшди.

Адабиётлар рўйхати

1. Ҳамза. Тўла асарлар тўплами. Беш томлик. Иккинчи том. – Тошкент: Фан, 1988. -19-бет.
2. Назаров Б. Ҳамза Ҳакимзода поэтикасига доир // Ҳамза Ҳакимзода ижоди проблемалари (тадқиқотлар). – Тошкент: Фан, 1988. –Б. 217.
3. Орипов А. Муножот. Сайланма. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Нарийёт-матбаа бирлашмаси, 1992.
4. Sabirdinov A. LITERATURE-AESTHETIC VIEWS OF THE ASKAD MUKHTAR (ON THE EXAMPLE OF “TUNDALIKLAR”) EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IJMR). Volume-6. Issue-11. November 2020. SJIF Impact Faktor: 7.032. ISI I.F.Value: 1.188. ISSN (online): 2455-3662. DOI:10.36713/epra2013.
5. M.Khamidov. Interpretation of the image of Mashrab in uzbek storytelling. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Published by South Asian Academic Research Journals. A Publication of CDL College of Education, Jagadhri (Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra, India). ISSN (online): 2249-7137. Vol. 10, Issue 12, December 2020. Impact Faktor: SJIF 2020=7.13.
6. Ханкулов Ш. Х., Нириддинов М. А. МЕСТО ХАМЗЫ ХАКИМЗАДЕ НИЯЗИ В ДЖАДИДСКОЙ ПРЕССЕ //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 98-100.
7. Xonkulov S. X., Nurmatova S. S. THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE HISTORY OF DEVELOPMENT IN THE WORK OF HAMZA HAKIMZODA NIYAZI //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 164-169.
8. Hursanaliyevich H. S., Abdumannonovich N. M. Hamza Hakimzade Niyazi in Foreign Sources //JournalNX. – С. 436-439.
9. Xonqulov S. HAMZA LIRIKASIDA MA'RIFAT MASALASINING YORITILISHI //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
10. Xonqulov S. HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY O 'LIMINING O 'ZBEKISTON SSRDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY JARAYONLARGA TA'SIRI //Scientific journal of the Fergana State University. – 2023. – №. 1. – С. 191-191.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article